

Volume 13 Nomor 6, Desember 2016

ISSN 1978-7952

JURNAL PENDIDIKAN MASYARAKAT

Diterbitkan oleh:
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mulawarman Samarinda

JPM	Volume 13	Nomor 6	Halaman 999 - 1141	Samarinda Desember 2016	ISSN 1978-7952
-----	-----------	---------	-----------------------	----------------------------	-------------------

JPM
Jurnal Pendidikan Masyarakat

ISSN 1978-7952

Volume 13 • Nomor 6 • Desember 2016

Terbit enam kali setahun pada bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember

Ketua Penyunting

Abdul Aziz

Wakil Ketua Penyunting

Usman Zain

Penyunting Pelaksana

Abdul Majid, Mufliah, Pintaka Kusumaningtyas, Iis Intan Widyowati,
Rana Kusuma Wardani, Maradona, Maasje Watulingas, Nurlaili,
Ahmad Ariyadi, Nurul Kasyfita

Tata Usaha

Didik Wana Putra

Alamat penyunting dan tata usaha: Gedung E, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mulawarman Samarinda,
Jl. Penajam Gunung Kelua Samarinda
e-mail: azizlatte@yahoo.co.id
Telp. 082156863071, 085246344179

Mulai edisi volume 8 nomor 2 April 2011, JPM diterbitkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Samarinda

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi ganda sepanjang lebih kurang 20 halaman, dengan format seperti tercantum pada halaman belakang ("Petunjuk bagi Calon Penulis JPM"). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

Daftar Isi

- 1. Peningkatan Hasil Belajar IPS Menggunakan Media Teka-Teki Silang dalam Model Pembelajaran Group Investigation Pada Kelas IX SMP Negeri 11 Balikpapan**
Mugiyatno (Halaman 999-1007)
- 2. Peningkatan Motivasi Siswa Kelas IV Dalam Pembelajaran Kepahlawanan dan Patriotisme Tokoh-Tokoh di Lingkungan Siswa Melalui Pemberian Penguatan Verbal dan Non Verbal di SDN 002 Balikpapan Barat Tahun Pelajaran 2015/2016**
Fahruraji (Halaman 1008-1016)
- 3. Peningkatan Aktivitas Belajar PKn Siswa Kelas VI D Melalui Pendekatan Kontekstual Model Kooperatif di SDN 002 Balikpapan Barat Tahun Pelajaran 2015/2016**
Marsidi (Halaman 1017-1026)
- 4. Peningkatan Interaksi Siswa Kelas VI SD dan Guru SD Pada Mata Pelajaran PKn Kelas VI Melalui Metode Inkuiri di SDN 002 Balikpapan Barat Tahun Pelajaran 2015/2016**
Suhadi (Halaman 1027-1034)
- 5. Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Siswa SD Kelas VI C Melalui Media Gambar di SDN 002 Balikpapan Barat Tahun Pelajaran 2015/2016**
Suwidji (Halaman 1035-1042)
- 6. Penerapan Alat Peraga Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Pada Materi Perkalian dan Pembagian di Kelas II SDN 005 Pasir Belengkong**
Kemi (Halaman 1043-1050)
- 7. Tinjauan Hukum Mengenai Euthanasia Dikaitkan Dengan Pasal 344 KUHP**
Jamaluddin (Halaman 1051-1062)

8. **Tinjauan Hukum Terhadap Penanganan Pelaku dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)**
Juliati BR. Ginting (Halaman 1063-1073)
9. **Faktor Penghambat Karier Dosen Perempuan Dalam Jabatan Fungsional**
Widyatmike Gede Mulawarman (Halaman 1074-1087)
10. **Pengaruh Minat dan Kebiasaan Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII Semester I SMPN di Kecamatan Tenggaraong Seberang Tahun Ajaran 2015/2016**
P.M. Labulan⁽¹⁾, Muh. Ugiarto⁽²⁾, dan Erwan Wigunadi⁽³⁾ (Halaman 1088-1093)
11. **Pengaruh Model Project Based Learning (PjBL) Terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas X-1 SMAN 13 Samarinda**
Zeni Haryanto⁽¹⁾, M. Yunus⁽²⁾, dan Herro Dana Kristanto⁽³⁾ (Halaman 1094-1099)
12. **Minat Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri SDN 031 Tanah Grogot Kabupaten Paser**
ST. Kasmawati (Halaman 1100-1109)
13. **Penerapan Pembelajaran Kooperatif Dengan Tipe *Take And Give* Pada Siswa Kelas II SDN 010 Long Kali Pada Materi Pertumbuhan Tempat Hidup Serta Peranan Hewan dan Tumbuhan**
Masriah (Halaman 1110-1116)
14. **Upaya Meningkatkan Interaksi Sosial dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas XII - di SMA Negeri 2 Tenggaraong Tahun Ajaran 2012/2013**
Bambang Setiawan (Halaman 1117-1127)
15. **Peningkatan Hasil Belajar Matematika Operasi Hitung Dengan model Pembelajaran Tipe *Jigsaw* SDN 014 Balikpapan Selatan**
Endang Sugiarti (Halaman 1128-1134)
16. **Peningkatan Hasil Belajar Matematika Operasi Hitung Dengan model pembelajaran Tipe *Jigsaw* SDN 003 Muara Wis**
Yudiana (Halaman 1135-1141)

Faktor Penghambat Karier Dosen Perempuan Dalam Jabatan Fungsional

Widyatmike Gede Mulawarman

(Staf Pengajar FKIP Univ. Mulawarman), Email: widyatmikegedemulawarman@yahoo.co.id

Abstrak: Fokus penelitian ini berkenaan dengan posisi dosen perempuan dalam jabatan fungsional tertinggi. Hasil observasi awal yang dilakukan di Universitas Mulawarman menunjukkan secara kuantitas profesi pendidik sangat diminati perempuan dan ini menjadi modal dasar bagi perempuan untuk mengembangkan kariernya di perguruan tinggi. Namun realitasnya potensi yang dimiliki dosen perempuan ini tidak semuanya dimanfaatkan dan dipertimbangkan dalam meniti karier pada jabatan fungsional tertinggi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan metode *snowball*. Dengan teknik ini diharapkan peneliti akan mendapatkan *key informants* yang memadai yaitu dosen perempuan yang memiliki pengalaman Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pendidikan S3. Hasil penelitian menunjukkan unsur - unsur yang menghambat karier dosen perempuan meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menghambat karier dosen perempuan dalam jabatan fungsional antara lain rendahnya aspirasi dan motivasi dosen perempuan sehingga dosen perempuan cenderung cepat puas dengan kondisi yang sudah dicapai saat ini dan kesibukan mengajar yang menyebabkan tidak sempat melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Faktor eksternal yang menghambat karier dosen perempuan dalam jabatan fungsional adalah a) peraturan kepegawaian yang mengatur persyaratan kenaikan pangkat, b) lingkungan bekerja, dan c) budaya.

Kata Kunci: *Faktor penghambat, karier dosen perempuan, jabatan fungsional*

PENDAHULUAN

Hubungan antara laki - laki dan perempuan dimanifestasikan dalam berbagai bentuk dan pola perilaku yang mencerminkan penerimaan dari pihak laki-laki atau perempuan terhadap kedudukan tiap - tiap jenis kelamin. Proses ini dikuatkan oleh realitas dalam banyak kebudayaan bahwa posisi laki-laki berada lebih tinggi secara struktural dibandingkan dengan perempuan. Hal ini membuktikan bahwa interaksi yang terjalin menuntut adanya satu jenis kelamin yang lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Pihak laki - laki merupakan pemenang, memiliki kekuasaan yang lebih besar dan peran yang lebih menentukan dalam berbagai proses social dibandingkan dengan perempuan, bahkan pada lingkup pergaulan social yang lebih luas seperti kelompok masyarakat. Proses pengambilan keputusan dalam sebuah keluarga, tidak

terlepas dari control kekuasaan laki - laki yang dianggap lebih berwenang.

Kondisi ini terjadi dan seolah-olah dilegalkan oleh konstruksi kebudayaan setempat. Proses ini berulang akhirnya banyak membentuk pandangan negative tentang kaum perempuan yang di antaranya meliputi fungsi, peran, dan kedudukan mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya ialah stereotip bahwa perempuan merupakan kaum yang lemah, sedangkan laki-laki ialah kaum yang kuat. Berdasarkan hal ini, perempuan memiliki kecenderungan yang kuat untuk bergantung kepada laki-laki. Sebaliknya, laki - laki memiliki kekuasaan untuk mengontrol perempuan dalam berbagai hal.

Ketika membahas masalah perempuan, satu konsep penting yang tidak boleh dilupakan ialah konsep gender. Hal ini menjadi masalah yang krusial karena stereotip yang dibentuk oleh gender dalam aplikasinya memiliki kecenderungan

menguntungkan jenis kelamin tertentu yakni laki - laki. Keuntungan tersebut tampak dalam berbagai bentuk tatanan sosial dan budaya yang berlaku pada masyarakat yang menganut budaya patriarki. Perempuan yang digambarkan dengan citra-citra tertentu yang mengesankan inferioritas perempuan, baik dalam struktur sosial seperti dalam jabatan structural di perguruan tinggi.

Mencermati permasalahan perempuan dalam meniti karier di perguruan tinggi dapat dicermati dengan melihat perempuan dalam data kuantitatif berikut. Secara global, data jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kalimantan Timur yang produktif adalah 17.253 laki - laki dan 18.448 orang perempuan yang berusia antara (40-45 Tahun) yang mayoritas adalah perempuan. Data ini merupakan dasar untuk mendudukan perempuan sebagai bagian penting dari sumber daya manusia. Banyaknya perempuan ini memperkuat argumentasi tentang pentingnya untuk memikirkan dan mencari solusi bagi persoalan yang dihadapi oleh lebih dari 50 % jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang berjenis kelamin perempuan.

Adanya ketimpangan dalam meniti karier jabatan fungsional bagi dosen perempuan menjadi alasan bagi peneliti untuk mengangkat objek penelitian ini, seperti tertuang dalam pendahuluan maka permasalahan yang muncul dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut ini, "Bagaimana prestasi, partisipasi, dan representasi karier dosen perempuan dalam meniti karier jabatan fungsional?". Permasalahan tersebut kemudian dirinci lebih khusus dalam pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya, terutama yang berkaitan dengan :

1. Faktor - faktor yang menghambat prestasi, partisipasi, dan representasi karier dosen perempuan berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur dalam meniti karier jabatan fungsional.

2. Faktor internal yang menghambat prestasi, partisipasi, dan representasi karier dosen perempuan dalam meniti karier jabatan fungsional.
3. Faktor eksternal yang menghambat prestasi, partisipasi, dan representasi karier dosen perempuan dalam meniti karier jabatan fungsional.

KAJIAN PUSTAKA

Ideologi Gender dan Pengembangan Karier

Sejarah kehidupan perkembangan perempuan dalam pekerjaan melalui proses sosialisasi yang berbeda terhadap pengenalan kerja antara laki - laki dan perempuan. Proses sosialisasi tersebut tampak pada pembagian kerja anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga yang berlanjut dalam masyarakat (budaya) (Sunarty, 2001:45).

Berkembangnya ideologi gender pada masyarakat kemudian menciptakan peran gender antara pria dan perempuan yang bersifat oposisional (SAPTARI & Holzner, 1995). Dalam pembagian peran gender ini anak perempuan selalu diarahkan pada peran-peran yang bersifat domestik, reproduktif, feminin, dan jika perempuan bekerja bukan sebagai pencari nafkah utama, tetapi apabila anak laki-laki diarahkan pada peran - peran yang bersifat produktif, publik, maskulin, dan pencari nafkah utama, sementara perempuan hanya sebagai pencari nafkah tambahan (Fakih, 1997).

Dalam beberapa literature diuraikan bahwa perempuan sebagai kelompok yang lebih berkonsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan status rendah, gaji rendah, dan tidak diperhitungkan atau tidak dianggap sebagai pekerjaan profesi. Perempuan selalu diasosiasikan sebagai ibu rumah tangga yaitu ibu penunggu rumah, anak, dan suami. Atau lebih khusus lagi perempuan disosialisasikan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau peran-peran kerumahtanggaan atau peran-peran yang dianggap sekunder (prioritas kedua).

Seandainya perempuan bekerja di luar rumah, maka pekerjaan yang diperuntukan bagi perempuan selalu berkaitan dengan rumah tangga, yang memiliki ciri tidak menuntut pemikiran rumit dan jenis pekerjaan yang menuntut keterampilan praktis misalnya sebagai guru, sekretaris, perawat (Brown & Brooks, 1987).

Ada perbedaan antara proses perencanaan karier perempuan dan laki-laki yaitu dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan perpektif antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dalam merencanakan pekerjaan atau karier berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan keluarga dan karier. Artinya perempuan dalam menyelesaikan tugas-tugas selalu tidak terlepas dari peran domestik-reproduktif sehingga menyebabkan perempuan banyak kehilangan kesempatan pekerjaan untuk menekuni tugas profesional. Berbeda dengan laki-laki dalam merencanakan karier berdasarkan pada peran-peran yang bersifat independen (bebas) tidak terikat oleh apa pun, sehingga laki-laki dapat dengan leluasa mengembangkan kariernya

Patriarki Keputusan dalam Budaya Organisasi

Robbins (1990) mengatakan bahwa seringkali birokrasi menyebabkan terkonsentrasinya kekuasaan pada beberapa orang saja. Akibatnya jika mengambil keputusan tidak akan mencerminkan kepentingan semua pegawai, termasuk di dalamnya perempuan sebagai kelompok minoritas. Bahkan sangat mungkin terjadi penyimpangan dari tujuan organisasi, yaitu dari tujuan organisasi menjadi tujuan pribadi. Jika kita berkaca pada data pembuka wawasan sebelumnya, maka konsentrasi kekuasaan itu ada pada laki-laki yang menjadi mayoritas dalam struktur organisasi.

Perempuan dan Kepemimpinan

Semua manusia (pria dan perempuan) memiliki sejumlah potensi, salah satunya menjadi pemimpin. Tetapi

karena tradisi yang bias gender seperti pria berperan pencari nafkah utama, sementara perempuan sebagai pencari nafkah sekunder maka porsi kepemimpinan selalu dipegang laki-laki. Begitu pula pengaruh budaya terhadap pendidikan formal, karena pria pencari nafkah utama maka laki-laki lebih diprioritaskan dalam menempuh pendidikan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Goldenberg & Golden Berg dalam Sunarty (2001) yang mendeskripsikan bahwa dalam masyarakat tradisional orientasi pendidikan perempuan diarahkan pada rumah dan anak.

Sesuai dengan perkembangan zaman, dalam masyarakat modern pandangan tersebut di atas telah bergeser dan mulai ditinggalkan. Perempuan mulai memahami betapa pentingnya pendidikan formal yang merupakan sarana ampuh untuk menghapus kesenjangan dan menciptakan kesetaraan atau kesamaan dalam berbagai hal.

Sejumlah ahli mengemukakan bahwa kepemimpinan seseorang akan berhasil apabila ia memiliki *EQ* (kecerdasan emosional) lebih tinggi daripada *IQ* (kecerdasan intelektual), namun lebih baik lagi apabila *EQ* dan *IQ* sama-sama tinggi (Shapiro, 1997; Gottman & De Claire, 1997). Dengan *EQ* yang tinggi individu akan lebih mudah berinteraksi sosial sebagai syarat utama pemimpin. Dalam pengembangan kepribadian perempuan, mereka lebih diarahkan kepada pribadi yang penuh dengan pengabdian, kasih sayang, setia, loyal terhadap suami.

Berbeda dengan laki-laki, mereka tidak terbiasa dengan perilaku-perilaku seperti disebutkan di atas, sehingga hampir semua tindakan diukur dengan *IQ*-nya., cara kerja mereka layak seperti robot, yang mengabaikan hubungan sosial sebagai syarat utama menjadi pemimpin.

Marjinalisasi Posisi Perempuan

Meskipun secara kuantitas perempuan masih mendapatkan ruang dan kesempatan tetapi sebagai perempuan

untuk mencapai kariernya masih berhadapan dengan dominasi laki-laki. Grant dan Tancred (1992) mengatakan karena adanya *dual structure unequal representation*, yaitu representasi perempuan yang timpang dalam struktur birokrasi, maka sebagian besar perempuan ditempatkan pada tempat yang tidak mempunyai kekuasaan (*powerless positions*).

Dari posisi dan jabatannya kita dapat melihat pekerjaan yang dirancang berdasarkan relasi antara laki-laki dan perempuan. Burton (1992) mengatakan bahwa tidak sukar untuk membedakan pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan. Kita harus mengetahui lebih jauh bagaimana pekerjaan tersebut dirancang sehingga menjadi pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan. Dijelaskan lebih lanjut oleh Burton dengan mencontohkan pekerjaan atas dasar relasi gender, yaitu "bos" dan "sekretaris". Karakter pekerjaan yang mempunyai tipe feminim adalah yang mengandung sifat ketergantungan dan tidak ambisius, karena menjadi pekerja pelengkap dari seorang bos yang pekerjaannya maskulin. Persepsi pekerjaan seorang sekretaris adalah pekerjaan perempuan yang *job description*nya membantu "bos" yang laki-laki dan inilah yang dianggap definisi pekerjaan itu.

Perempuan dan Kodratnya dalam Bekerja

Bekerja adalah aktivitas yang menjadi hak semua orang ketika hidup. Konotasi bekerja selama ini memang selalu dikaitkan dengan imbalan yang dihasilkannya, terlebih dalam bentuk materi (uang) sehingga menjadi kegiatan produktif (arti: kegiatan yang menghasilkan sesuatu / uang). Lalu bagaimana dengan bekerja yang tidak menghasilkan uang tetapi menghasilkan sesuatu hal? (kegiatan reproduktif).

Ketika perempuan dikaitkan dengan isu bekerja, selalu saja kontotasinya bekerja di luar rumah yang menghasilkan uang dari pekerjaannya. Lalu bagaimana

dengan bekerja rutin yang dilakukan untuk keperluan rumah tangga yang mempunyai jam kerja tak kunjung usai, dari sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam atau tengah malam? Kegiatan reproduktif seperti membersihkan rumah, mengantar anak ke sekolah, membayar listrik, air, telepon tiap bulan atau menyapu dan memasak dilakukan oleh kebanyakan perempuan, tetapi hampir semua orang mengatakan perempuan yang melakukan itu tidak bekerja. Dalam konteks ini, tidak dikatakan bekerja karena tidak menghasilkan uang, meskipun menghasilkan suatu progresivitas dalam konteks rumah tangga, yaitu selesainya suatu kegiatan /urusan.

Saptari dan Holzner (1997) mengutip Moore dalam meredefinisi pengertian kerja sebagai segala hal yang dikerjakan oleh seorang individu baik untuk subsistensi; untuk dipertukarkan atau diperdagangkan, untuk menjaga kelangsungan keturunan dan kelangsungan hidup keluarga atau masyarakat. Berarti pekerjaan di luar rumah yang mendapat upah dan pekerjaan rutin rumah tangga seperti pembersihan rumah, pengasuhan anak, pembinaan hubungan dengan keluarga dan lingkungan termasuk dalam definisi kerja,

Redefinisi kerja yang berperspektif gender seperti di atas, belum populer di kalangan masyarakat. Bekerja masih saja diartikan sebagai kegiatan yang menghasilkan sesuatu terutama uang, yang biasanya dilakukan di luar rumah. Berdasarkan definisi bekerja mainstream itu, pekerjaan di dalam rumah atau urusan rumah tangga menjadi beban kedua (*double burden*). Karena stereotiping perempuan sebagai "ratu rumah tangga" masih melekat meskipun si ibu aktif di luar rumah. Tidak pelak semua urusan domestik masih menjadi "beban" bagi perempuan meskipun aktif bekerja di luar rumah. Hal inilah yang sering disalahkan menjadi bagiannya perempuan atau sudah menjadi kodrat perempuan mengurus urusan domestik. Berkaitan dengan ketimpangan berikut ini diuraikan

secara terperinci bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan akibat diskriminasi gender meliputi: a) Marjinalisasi (peminggiran/pemiskinan) perempuan, b) Subordinasi c) Pandangan *Stereotype* d) Kekerasan e) Beban Kerja.

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian berkenaan dengan persoalan dosen perempuan dalam jabatan fungsional di perguruan. Setting penelitian di Samarinda dan Balikpapan. Dengan langkah sebagai berikut:

Berkenaan dengan keperluan penyediaan data, data tersebut dijangkau melalui responden utama (*key informan*), yaitu dosen yang sudah menjadi mencapai guru besar dan menduduki jabatan strategis di perguruan tinggi dan dosen yang belum menjadi guru besar namun telah memenuhi persyaratan untuk dipromosikan menjabat jabatan strategis di perguruan tinggi. Dalam penyediaan data ini digunakan beberapa teknik, yaitu:

- Wawancara mendalam (pedoman wawancara) dan observasi, digunakan untuk menjangkau kasus yang berkaitan dengan karier terhambat karena peraturan yang berlaku.
- Angket, peneliti menyebar angket yang berkaitan dengan kondisi dosen yang bersangkutan.
- Diskusi kelompok terfokus, setelah data dipilih dan dipilah kemudian didiskusikan mana data yang esensial yang dijadikan bahan analisis.

Penyajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dalam hal ini penyajian data meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan dan tabel. Penarikan kesimpulan merupakan suatu pengorganisasian data yang telah terkumpul sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan.

Selain analisis interaktif digunakan pula analisis gender model Sara H. Longwee dengan "Kerangka Pemampuan

Perempuan" yang mendasarkan pada pentingnya pembangunan bagi perempuan (Muttalib, 1993). Pemberdayaan perempuan mencakup tiga hal : (1) *capacity building* bermakna membangun kemampuan perempuan; (2) *cultural change* yaitu perubahan budaya yang memihak kepada perempuan; (3) *structural adjustment* adalah penyesuaian struktural yang memihak perempuan. Upaya pemberdayaan diarahkan pada tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui kesetaraan gender. Kriteria analisis yang digunakan dalam metode ini terdiri atas 5 (lima) kriteria, yaitu : (1) kesejahteraan; (2) akses; (3) kesadaran; (4) partisipasi; dan (5) kontrol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini dikupas persoalan - persoalan dosen perempuan ketika mengajukan berkas kenaikan pangkat terutama dalam jabatan fungsional. Hal - hal yang mempengaruhi dalam karier jabatan fungsional diklasifikasi berdasarkan factor internal dan eksternal.

Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi dalam pengembangan karier perempuan sebagai dosen mencakup tujuan perempuan bekerja, dukungan suami dan dukungan anak.

Perempuan yang bekerja di luar rumah sudah pasti berperan ganda. Di satu sisi mengerjakan pekerjaan publik dan disisi lain tetap dituntut mengerjakan pekerjaan domestik (sehingga menimbulkan beban kerja yang sangat besar. Kondisi seperti ini sangat berpengaruh dalam pengembangan karir perempuan, namun bila peran ganda ini disikapi dengan sikap positif (dalam arti perempuan bekerja tadi mendapat dukungan sepenuhnya dari keluarga) maka tujuan perempuan bekerja seperti mengaktualisasi diri (54,81%), meningkatkan wawasan (45,12 %) dan memenuhi kebutuhan keluarga (12,19 %) tidak menjadi faktor penghambat bagi karir

perempuan tetapi dapat menjadi motivasi dalam mengembangkan karier perempuan sebagai dosen yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pendidik, peneliti dan pengabdian masyarakat.

Bila mencermati jawaban atau tanggapan responden maka pilihan untuk bekerja di luar rumah (sektor publik) sangat baik dalam arti sangat mendukung untuk dijadikan faktor pendorong untuk meningkatkan prestasi ke tingkat yang lebih tinggi dalam jabatan fungsional yaitu sebagai guru besar namun realitasnya untuk mencapai jabatan fungsional tertinggi tersebut banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi setiap dosen seperti pendidikan harus S3 dan karya - karyanya yang diterbitkan oleh jurnal nasional/ internasional yang tereputasi. Kendalanya banyak di keterlibatan dosen perempuan dalam karya ilmiah (penelitian) dan penerbitan jurnal ilmiah. Walaupun setiap dosen laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama namun untuk mencapai posisi tersebut banyak persyaratan yang harus disiapkan. Persoalan melengkapi berkas kenaikan pangkat dan persyaratan GB disikapi agak berbeda karena perbedaan tanggung jawab dan beban antara dosen laki-laki dan dosen perempuan berbeda terutama dosen perempuan yang sudah berkeluarga.

Dosen perempuan yang belum berkeluarga tidak mengalami persoalan yang besar mengusulkan kepangkatan, bila motivasi diri tinggi untuk meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan, mengikuti aktivitas keluar seperti penelitian, pelatihan, seminar atau konferensi dan pengabdian masyarakat (sebagai tuntutan Tri Dharma PT) tidak mengalami hambatan dalam pengusulan kenaikan pangkat, sudah dapat dipastikan jenjang karier dosen perempuan tersebut melaju pesat. Kondisi ini disebabkan belum banyak gangguan-gangguan seperti dari pasangan hidupnya atau dari anaknya. Namun agak berbeda respon yang diberikan dosen perempuan yang sudah

berkeluarga terutama untuk dosen perempuan yang usianya berkisar (30 - 40 tahun) yang sedang fokus dengan anak dan keluarga ketika ditanya pengalaman pengusulan kepangkatan jabatan fungsional. Dengan kondisi seperti ini masih dijumpai dosen perempuan yang tidak memanfaatkan kesempatan tersebut secara maksimal dengan alasan mereka sudah merasa puas dengan pekerjaan sebagai staf pengajar. Bahkan ada dosen perempuan beranggapan bahwa bertambahnya pekerjaan akan meningkatkan beban kerja, karena label yang diterima perempuan bahwa semua pekerjaan domestik adalah pekerjaan seorang ibu akan mempersiapkan dan menyelesaikan pekerjaan domestik. Dengan kata lain yang terjadi adalah *double burden*.

Meningkatnya beban kerja dosen perempuan sangat berpengaruh dalam karier kepangkatan fungsional. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) menunjukkan ada 25 dosen perempuan yang berhenti kariernya di kepangkatan IV A (Lektor Kepala) dengan waktu 10 - 20 tahun tidak lagi mengusulkan kenaikan pangkat. Kondisi ini disebabkan karena tidak termotivasi untuk melanjutkan pendidikan S3 karena alasan sudah tua, jarang melakukan penelitian karena disibukkan proyek mengajar sehingga menyebabkan dosen perempuan lupa mengusulkan kenaikan pangkat dan sudah di posisi aman, sehingga dosen perempuan tidak termotivasi untuk meningkatkan karier jabatan fungsional dan cepat merasa puas dengan pekerjaannya karena perempuan bukanlah pencari nafkah utama. Apalagi untuk dosen yang memiliki pasangan hidup dengan status pekerjaan baik maka karier dosen perempuan hanya sebatas menyalurkan hobby berbagi pengetahuan kepada mahasiswa dan hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, berbeda dengan persoalan dosen perempuan yang memang bekerja untuk kehidupan keluarganya.

Sebagai perempuan bekerja di sektor publik sudah pasti memerlukan dukungan penuh dari keluarga (suami dan anak)

karena bila perempuan bekerja tanpa dukungan keluarga maka faktor internal ini akan menjadi faktor penghambat pengembangan karier jabatan fungsional perempuan.

Bila mencermati besarnya dukungan yang diberikan suami maka dukungan ini sebagai modal utama untuk meningkatkan atau mengembangkan prestasi guru perempuan setingkat lebih tinggi. Adapun dukungan yang diberikan suami dapat dirinci sebagai berikut :

Dukungan Suami

Besarnya dukungan suami terhadap istri bekerja yaitu 60% tanggapan suami sangat mendukung dan 38% tanggapan suami mendukung istri bekerja merupakan suatu bukti atau modal utama bagi dosen perempuan untuk meningkatkan kariernya namun kondisi ini tidak atau kurang dimanfaatkan oleh sebagian dosen perempuan dengan didukung data dari 100 responden yang dijadikan sampel penelitian hanya ada 1 orang yang menjadi kepala sekolah dan 4 orang sebagai wakil kepala sekolah. Kondisi ini sangat ironis dan sangat bertolak belakang dengan adanya dukungan suami yang sangat besar. Dengan kata lain guru perempuan belum termotivasi untuk menduduki posisi struktural tertinggi di fakultas dan perguruan tinggi.

1. Perempuan yang bekerja di luar rumah sudah pasti memiliki penghasilan. Dengan penghasilan ini, perempuan turut berkiprah dalam perekonomian keluarga. Namun turut berkiprahnya dosen perempuan dalam perekonomian keluarga menunjukkan respon yang beragam, selain perempuan bukan sebagai pencari nafkah utama, keterlibatan perempuan dalam dunia pendidikan dikarenakan penyaluran bakat mentransfer ilmu ke mahasiswa dan hobby berbagi ilmu sehingga aktualisasi dirinya menyebabkan kehadirannya di tengah keluarga agak kurang dan sering menimbulkan ketegangan dalam keluarga. Bila riak-

riak ini tidak dikomunikasikan dengan baik akan menjadi faktor penghambat bagi dosen perempuan. Turut berkiprahnya perempuan tidak semuanya ditanggapi positif seperti hanya 44% tanggapan suami senang bila istri berpenghasilan dan 52% tanggapan suami biasa saja. Ungkapan ini mencerminkan adanya keegoan suami ketika istrinya juga berpenghasilan. Tingginya (52%) tanggapan suami ini dipengaruhi oleh faktor budaya bahwa pencari nafkah utama adalah laki - laki sehingga perempuan yang berpenghasilan lebih, disikapi dengan tanggapan yang biasa saja atau lebih ekstrim takut disaingi. Namun tidak dijumpainya tanggapan yang ekstrim ini hanya 4% yang tidak memberikan jawaban.

2. Bagi perempuan yang bekerja sebagai bentuk aktualisasi diri sudah dituntut lebih eksis dalam melaksanakan tugasnya. Ketika mengaktualisasikan dirinya kemungkinan timbul kendala dari keluarga (suami dan anak), untuk menghindari kendala ini diperlukan dukungan dari suami ketika perempuan bertugas di luar kota. Besarnya dukungan suami mencapai (87,33%) ini merupakan modal utama bagi perempuan bekerja untuk lebih eksis dalam mengembangkan karier. Bila suami tidak mendukung atau tidak memberi ijin untuk bertugas ke luar kota sudah pasti menjadi faktor penghambat bagi istri dalam mengaktualisasikan diri bila dibandingkan dengan tingginya dukungan yang diberikan suami maka 2% responden menjawab tidak mendukung berarti tidak terlalu berpengaruh bagi dosen perempuan untuk lebih berperan dalam mengembangkan karier.
3. Perempuan yang bekerja sudah pasti akan berhubungan dengan orang yang bukan menjadi bagian dari keluarganya. Tentunya diperlukan dukungan suami berupa kepercayaan kepada isteri untuk bergaul dengan teman/kolega kerjanya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya kondisi positif dengan tanggapan suami bersikap lebih netral (biasa saja) mencapai 60% dan yang bersikap senang mencapai 33,30%. Kepercayaan yang diberikan suami ini merupakan dukungan yang sangat berarti, karena apabila suami tidak memberi kepercayaan maka akan menghambat dalam beraktivitas/berkarier dalam jabatan fungsional.

4. Kesuksesan seseorang dalam mencapai karir tertinggi dapat dicapai apabila ia merasa tertarik terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Rasa ketertarikan terhadap pekerjaan ini telah dimiliki oleh sebagian besar dosen yang mengajar di kota Samarinda dan Balikpapan. Bermula dari rasa tertarik terhadap suatu pekerjaan telah dibuktikan oleh dosen perempuan di kota Samarinda yang rata-rata memulai mengajar dari pendidikan S1 (golongan IIIA) ternyata dengan masa jabatan di atas 25 tahun sampai 30 tahun dengan kepangkatan IV A - IV C dan pendidikan S3 menunjukkan prestasi luar biasa dan kerja keras dosen perempuan serta dukungan keluarga yang sangat baik.
5. Perasaan senang yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja yang akhirnya dapat meningkatkan karir pekerjaannya. Hal ini juga terlihat pada pekerjaan mengajar yang dilakukan oleh dosen perempuan di kota Samarinda dan Kota Balikpapan pada umumnya menyenangkan profesinya sebagai seorang staf pengajar. Hal ini ditunjukkan oleh pencapaian golongan dan jabatan yang dicapai dosen perempuan pada umumnya telah mencapai golongan IV A - IV C. Namun jika dikaitkan dengan keinginan untuk menduduki jabatan tertinggi dalam jabatan fungsional sebagai guru besar (GB) dan jabatan struktural sebagai dekan dan rektor ternyata banyak dari mereka yang mengalami kendala dalam pengusulan kenaikan pangkat terutama di aspek

penelitian dan pengabdian masyarakat yang harus diterbitkan dalam jurnal nasional/ internasional yang bereputasi dan rata-rata mereka tidak tertarik untuk menduduki jabatan struktural sebagai dekan /rektor. Dengan kata lain diperlukan komitmen dan motivasi yang tinggi bagi dosen perempuan untuk lebih banyak meluangkan waktu untuk penelitian dan pengabdian masyarakat tidak hanya mengejar proyek mengajar saja tetapi perlu dipertimbangkan nilai kepantasan dalam mengajar. Waktu mengajar yang berlebihan menyebabkan dosen perempuan di Samarinda / Balikpapan belum memanfaatkan peluang-peluang yang sudah dimiliki secara maksimal dalam jabatan fungsional tertinggi sebagai guru besar sehingga guru besar laki-laki lebih banyak bila dibandingkan guru besar perempuan. Kurangnya ketertarikan dosen perempuan terhadap pekerjaan, menyenangkan pekerjaan yang telah dimilikinya, padahal hal tersebut hendaknya dapat dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan dirinya dalam rangka menambah kualitas dirinya.

6. Keinginan dosen perempuan untuk meningkatkan kualitas dirinya ditunjukkan dengan keinginan sebagian besar dosen di kota Samarinda/Balikpapan untuk meningkatkan pengetahuannya dalam bentuk penataran, pelatihan, seminar dan sebagainya. Bahkan walaupun mereka telah berusia di atas 50 tahun masih berkeinginan untuk meningkatkan pendidikan formalnya di perguruan tinggi. Hal ini terlihat dari besarnya animo dosen untuk mencapai jabatan fungsional tertinggi yaitu guru besar (GB)

Dukungan Anak

Hubungan anak dengan ibu yang bekerja di luar rumah terjalin dengan sangat baik. Kondisi ini didukung dengan data hasil penelitian yang menunjukkan hampir semua anak memberi dukungan

kepada ibu yang bekerja di luar rumah. Dukungan yang diberikan anak dapat mempengaruhi suasana kerja bagi ibu dalam melaksanakan tugas di luar rumah. Dengan kondisi yang demikian diharapkan dapat meningkatkan kualitas pekerjaan yang dilakukannya. Kondisi seperti ini dialami oleh hampir semua guru perempuan di kota Samarinda dan Balikpapan yang pada umumnya dalam melaksanakan tugasnya memperoleh dukungan positif dari anak-anaknya.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari seorang dosen tidak cukup hanya bekerja di dalam ruang kelas saja. Untuk meningkatkan kemampuannya, kadang-kadang dosen memperoleh peluang/tawaran untuk meningkatkan kemampuannya dalam bentuk berbagai kegiatan (/penataran, pelatihan, pendidikan) yang tidak menutup kemungkinan pelaksanaannya dilakukan di luar kota. Bagi dosen perempuan yang berada di kota Samarinda pada umumnya merasa senang apabila ditugaskan keluar kota. Hal ini disadari karena kesempatan seperti ini jarang diberikan kepada semua dosen. Namun sebagian kecil dosen perempuan di kota Samarinda masih mengalami kendala untuk melaksanakan tugas di luar kota karena tidak didukung anak-anak yang merasa sering ditinggal keluar kota.

Anak - anak merasa senang dan bangga memiliki ibu yang berprofesi sebagai dosen. Ini dibuktikan dengan bentuk dukungan berupa bersedia untuk membantu sebagian pekerjaan ibu di dalam rumah bahkan ada yang bersedia membantu untuk menyelesaikan masalah lainnya.

Internal Pribadi

Faktor internal pribadi yang mendukung dosen perempuan dalam menjalankan tugas dan mengejar karirnya adalah kebanggaan mereka terhadap pekerjaannya sebagai dosen. Disamping rasa bangga umumnya dosen perempuan juga sangat tertarik dengan tugasnya dan senang menjalankan tugas pekerjaannya

disamping tingginya keinginan untuk meningkatkan pengetahuan mereka melalui peningkatan pendidikan bila ada peluang yang diberikan kepada mereka.

Peraturan Pemerintah

Untuk mencapai karier tertinggi sebagai seorang dosen dapat dilihat dari posisinya dalam jabatan fungsional yang berhubungan dengan kenaikan pangkat setiap jenjangnya dan berapa lama untuk mencapai jabatan fungsional tersebut. Untuk itu pemerintah sudah mengeluarkan peraturan sebagai dasar pengurusan kenaikan pangkatan dan jabatan fungsional tertinggi sebagai guru besar (GB).

Persyaratan yang harus dipenuhi setiap jenjang jabatan fungsional ditentukan dengan jumlah point yang dikumpulkan berkaitan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Berkaitan dengan pengajaran tidak menjadi persoalan bagi dosen perempuan bahkan bias kelebihan SKS mengajar, seperti yang dialami dosen Pendidikan Bahasa Indonesia karena di setiap fakultas mencantumkan matakuliah Bahasa Indonesia. Dengan komposisi jumlah staf pengajar yang sedikit sementara jumlah fakultas / jurusan/prodi yang banyak maka bias setiap dosen mengajar di 2/3 fakultas dengan kelas lebih dari 8 kelas.

Akibat dari kelebihan SKS mengajar ini menyebabkan dosen tersebut tidak sempat menulis proposal penelitian sehingga kesempatan dosen tersebut untuk ikut berkompetisi dalam perekrutan proposal yang dibiayai oleh Dikti juga berkurang sehingga kesempatan untuk melakukan penelitian juga tidak ada. Sudah bias dipastikan untuk point penelitian tidak ada.

Demikian pula dengan pengabdian masyarakat yang umumnya adalah implementasi dari hasil penelitian sering tidak dilakukan karena tidak pernah melakukan penelitian. Kondisi inilah yang menjadi penghambat bagi dosen

perempuan. Belum lagi persoalan dosen perempuan di dalam keluarga yang menyebabkan adanya kesenjangan gender akibat peran gender sebagai perempuan (*double burden*). Keluarga menuntut peran ibu di rumah yang selalu siap menyediakan semua keperluan keluarga cukup menjadi persoalan besar bagi dosen perempuan. Bila tidak ada komunikasi yang baik dengan suami dan anak bisa menjadi faktor penghambat bagi dosen perempuan.

Selain itu tidak semua responden mengetahui peraturan ini sehingga sekalipun memenuhi persyaratan yang ditentukan mereka kesulitan dalam mempersiapkan persyaratan kenaikan pangkat karena beberapa aspek tidak terpenuhi atau juga karena mereka tidak dapat menghitung dengan benar persyaratan-persyaratan tersebut sehingga mengandalkan bantuan dari kepegawaian yang terkadang tidak sensitif terhadap keperluan dosen perempuan. Akhirnya ada keterlambatan dalam pengusulan berkas.

Mencermati tingkat pendidikan, pangkat dan masa kerja responden umumnya perempuan memenuhi persyaratan namun untuk unsur penelitian dan pengabdian masyarakat mengalami kendala terutama untuk memenuhi publikasi ilmiah nasional dan internasional yang memenuhi kriteria terakreditasi.

Karir fungsional ditentukan sendiri oleh dosen perempuan sesuai dengan ketekunan, kemampuan dan kecakapannya dalam melaksanakan proses belajar mengajar tanpa ada persaingan ketat dalam pengusulan proposal dan menunggu publikasi ilmiah. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa apabila harus bersaing dengan dosen laki-laki yang tidak memiliki persoalan ranah domestik maka perempuan masih kurang memperoleh peluang dari aspek lain seperti motivasi dalam dirinya karena disebabkan beban yang menumpuk.

Faktor Eksternal (Tanggapan Masyarakat)

Tanggapan masyarakat terhadap perempuan bekerja tidak semuanya positif karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan sebaiknya tidak bekerja sehingga seringkali menjadi beban psikologis perempuan bekerja. Tanggapan positif masyarakat akan diikuti dengan dukungan secara tidak langsung bagi perempuan yang bekerja misalnya tidak menuntut perempuan yang bekerja untuk melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan dan respon positif sekalipun sebagai anggota masyarakat tidak sepenuhnya dapat aktif dalam kehidupan sosial.

Umumnya masyarakat mendukung perempuan bekerja sebagai dosen karena dosen dianggap tugas yang mulia dan jam kerjanya tidak full seperti bekerja di lembaga lain. Pandangan masyarakat bahwa perempuan lebih cocok bekerja sebagai dosen juga memberi peluang dukungan yang besar bagi perempuan dan diterimanya mereka dalam berbagai organisasi sosial / organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk pekerjaan sosial maupun memperjuangkan kepentingan perempuan dalam bidang sosial, budaya, kemasyarakatan, keagamaan, politik serta pemberdayaan perempuan lainnya.

Sekalipun bekerja responden juga menjadi anggota berbagai organisasi kemasyarakatan diberbagai tingkatan sebagai bentuk eksistensi diri dan pengakuan masyarakat atas kemampuan, pengetahuan, wawasan dan adanya keinginan untuk selalu eksis selain menjadi dosen.

Tingginya kemampuan perempuan tidak hanya dibuktikan dari karirnya sebagai dosen namun juga dari keterlibatannya dalam berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan. Rata-rata responden menjadi anggota organisasi sosial, kewanitaan dan keagamaan baik yang ada di lingkungan tempat tinggalnya maupun yang lebih tinggi kedudukannya misalnya organisasi di level Kota dan Propinsi.

Lingkungan Kerja

Faktor eksternal lain yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap prospek pengembangan dosen perempuan dilihat dari aspek lingkungan kerja tempat responden mengajar. Lingkungan kerja biasanya terdiri atas dosen laki - laki maupun perempuan dimungkinkan persaingan yang nampak maupun tidak sering mewarnai aktivitas pekerja.

Umumnya lingkungan kerja responden tidak membedakan antara dosen laki - laki dan dosen perempuan karena semua sudah melaksanakan tugas sesuai dengan mata pelajaran dan kelas yang diasuh masing - masing. Kerjasama yang baik di antara sesama dosen tidak membedakan jenis kelamin sehingga terdapat saling mendukung diantara sesama dosen.

Dukungan yang diberikan dalam bentuk kerjasama dalam melaksanakan tugas atau sebagai dosen pengganti apabila ada yang berhalangan lebih didasarkan pada kesamaan bidang/mata pelajaran yang diampu tanpa melihat jenis kelamin. Oleh sebab itu ketidak hadiran salah satu diantaranya tidak menjadi hambatan sepanjang sudah berkoordinasi dengan dosen yang sama.

Obyektivitas dalam hal penilaian yang dilakukan selama proses belajar mengajar digambarkan dengan tidak adanya perbedaan perlakuan terhadap dosen berdasarkan jenis kelamin baik di antara sesama dosen maupun dari Kaprodi terhadap dosen sehingga lingkungan kerja yang kondusif seperti ini dapat dijadikan motivasi dosen perempuan dalam mengembangkan kariernya, dan ini terlihat juga dari tidak adanya hambatan dosen perempuan mencapai jenjang jabatan fungsionalnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Gambaran persoalan - persoalan dosen perempuan dalam jabatan fungsional mencakup semua unsur yang terkait dalam faktor internal dan eksternal secara keseluruhan dapat menjadi faktor peng-

hambat dan faktor pendukung dalam meniti karier dalam jabatan fungsional di perguruan tinggi:

- a. Faktor internal yang mendukung pengembangan karier dosen perempuan dalam jabatan fungsional adalah pendidikan, masa kerja, keaktifan dan motivasi dosen perempuan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadikan dosen perempuan dalam jabatan fungsional, namun modal utama ini tidak / kurang dimanfaatkan dosen perempuan untuk segera mencapai jabatan fungsional tertinggi di perguruan tinggi. Kondisi ini didukung oleh rendahnya aspirasi dan motivasi dosen perempuan karena sudah dilibatkan dalam pekerjaan ranah domestik sehingga dosen perempuan cenderung cepat puas dengan kondisi yang sudah dicapai saat ini. Bila prestasi dan keterlibatan dosen perempuan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dimanfaatkan dengan cermat dikarenakan dukungan anak dan suami: (a) Pada umumnya anak memiliki rasa senang dan bangga mempunyai ibu yang berprofesi sebagai dosen. Sikap anak lainnya sebagai bentuk dukungan kepada ibu adalah anak bersedia untuk ditinggal di rumah sementara ibu melaksanakan tugas keluar kota. Anak-anak juga mau untuk membantu sebagian pekerjaan rumah selama ibu bertugas di luar rumah. Bentuk - bentuk dukungan tersebut sangat diperlukan oleh dosen perempuan karena hal ini dapat berpengaruh positif bagi peningkatan kinerja sebagai seorang dosen.
- b. Faktor eksternal adalah factor yang mempengaruhi dari luar, mencakup (a) sekalipun peraturan yang mengatur proses pengusulan kenaikan jabatan fungsional tidak membedakan antara dosen laki-laki dan dosen perempuan, namun respon yang diberikan antara dosen perempuan dan dosen laki-laki berbeda. Kondisi ini disebabkan karena beban tugas yang diberikan pada perempuan lebih banyak karena harus

terlibat dalam ranah domestik inilah bisa menjadi faktor penghambat bila dosen perempuan tidak dapat memana-
dakan dengan baik, (b) Masyarakat sekitar, pandangan masyarakat sekitar mengenai perempuan yang bekerja di luar rumah masih terdengar, kondisi ini bisa menjadi faktor penghambat bila kemudian dosen perempuan menghentikan aktivitasnya (tuntutan Tri Dharma PT) tidak terpenuhi. Selain itu juga menjadi faktor penghambat bila umumnya merespon positif perempuan yang bekerja sebagai dosen sehingga tidak dituntut untuk melaksanakan tugas kemasyarakatan apabila tidak memungkinkan karena kesibukannya bekerja., (c) Lingkungan kerja tidak membedakan dosen laki - laki dan perempuan karena dalam melaksanakan tugas lebih mengutamakan bidang keahlian mata kuliah yang diampu tanpa harus melihat jenis kelamin. Dukungan lingkungan kerja terhadap perempuan terlihat dari kerjasama yang baik di antara sesama dosen dan di antara dosen dengan koordinator Program Studi. Dengan demikian lingkungan kerja tidak berpotensi menghambat perempuan dalam mengembangkan karirnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Pokja PUG Depdiknas. *Panduan Sekolah Berwawasan Gender*. Jakarta : Direktorat Pendidikan Masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
- Ahnaf, Arizal, dkk. *Pemantauan Perkembangan Kesejahteraan Rakyat : Pemanfaatan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Data Sosial Kependudukan Lainnya*. Jakarta : CV Rioma, 1998
- Alwasilah, A. Chaedar. *Pokoknya Kualitatif: Dasar - Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. PT. Dunia Pustaka Jaya.2002.
- BP. *Indikator Sosial Wanita Indonesia*, 1994.
- Bainar. *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.,1998
- Budi Santoso. *Citra Wanita dan Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Bogdan, R. and Taylor, S.J, *Introductio to Qualitative Reserach Methods: The Search for Meaning*, New Yrk: John Wiley and Sons, 1984
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Creswell, J. W., *Research Design: Quantitative and Qualitative Approach*, London: Sage,1994.
- Denzin, Norman K dan Lincoln, Yvonna S (eds). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, London and New Delhi: Sage Publications, 1994.
- Djaali dan Puji Mulyono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Cet. XII, 1983.
- Edgar Andrew and Peter Sedgwick. *Key Concepts in Cultural Theory*. London and Newyork: Routledge. 1999.
- Faqih, Mansoer, *Penyadaran Jender: Buku Panduan untuk Pekerja*. Jakarta: ILO Indonesia, 1997.
- Fagih, Mansoer, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999.

- Hadjar, Ibnu, *Dasar - Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Perkasa Press, 2008.
- Kodiran. *Nilai Anak dan Wanita dalam Masyarakat Jawa*. Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara Bagian Jawa, 1986.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia, 1982.
- Koentjaraningra, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Lips, Hilary M. *Sex and Gender: An Introduction*. London: Myfield Publishing Company, 1993
- Mantja, W, *Etnografi: Disain Penelitian Manajemen Pendidikan*. Malang: Program Pascasarjana IKIP Malang, 1997.
- Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michael, *Qualitative Data Analysis*. Beverly Hills: Sage Publications, Inc. Beverly Hills: Sage Publications, Inc. 1984.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Momsen, Janet Henshall. *Women and Development in Third World*. London and New York: Routledge, 1991.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.
- Mosse, JC. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Rafika Anisa, 1996.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan. Cet. 1, 1999.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Edisi IV*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gradedia Pustaka Utama. Cet. I. 2004
- Neufeldt, Victoria (ed.), *Webster's New World Dictionary*. New York Webster's New World Clevelanland, 1984
- Notosusanto, Smita & E Kristi Purwandari. (Penyunting). *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta: Program Studi Kajian Perempuan PPS Universitas Indonesia, 1997.
- Showalter, Elaine (ed.). *Speaking of Gender*. New York & London: Routledge, 1989.
- Saparinah Sadli, "Konsep Kemitra sejajaran Laki - laki dan Perempuan" Makalah Disampaikan pada Pusat Studi Wanita Palangkaraya, 1 Desember 1994.
- Saparinah Sadli, *Metodologi Penelitian Berperspektif Perempuan dalam Riset Sosial*. Program Studi Kajian Wanita. Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999.
- Soetrisno dan Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007
- Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al - Qur'an*. Jakarta: Paramadina. Cet. I. 1999.
- Wibawa, Samodra; Purbokusumo, Yuyun; dan Pramusinto, Agus, *Evaluasi*

Kebijakan Publik. Jakarta: PT Traja
Grafindo Persada, 1994

William N. Dunn, *Pengantar Analisis
Kebijakan Publik*. Terjemahan
Fakultas ISIPOL Yogyakarta :

Gadjah Mada University Press,
2003

Yin, Robert K, *Studi Kasus Desain dan
Metode (Terjemahan)*. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2003.